

ZAIROV ASADBEK,

*Master of the specialty "Public Administration Law" of the Faculty of
"Postgraduate and Distance Education" of Tashkent State Law University*

HUMANISTIC, VALUE AND SYSTEM METHODOLOGICAL APPROACHES TO INCLUSIVE EDUCATION.

Annotation. This article broadly covers the concept of inclusive education. Also, humanistic, value-based, indicative and systemic methodological approaches to inclusive education were analyzed, problems associated with inclusive education in a social state, and a number of proposals were put forward as a solution. Some aspects of the structural and content model of inclusive education have been studied.

Key words: social state, inclusive society, inclusive education, constitution, innovation, infrastructure, student, integration.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ, ЦЕННОСТНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Аннотация: В данной статье широко раскрыто понятие инклюзивного образования. Также были проанализированы гуманистические, ценностные, ориентировочные и системные методологические подходы к инклюзивному образованию проблемы, связанные с инклюзивным образованием в социальном государстве, и выдвинут ряд предложений в качестве решения. Изучены некоторые аспекты структурно-содержательной модель инклюзивного образования.

Ключевые слова: социальное государство, инклюзивное общество, инклюзивное образование, конституция, инновация, инфраструктура, студент, интеграция.

Современный этап развития систем общего и специального образования характеризуется появлением и внедрением в практику инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные организации.

Первым шагом стало введение в новую редакцию Закона Республики Узбекистан «Об образовании» понятия «инклюзивное образование». Включение детей с особенностями в развитии в образовательный процесс - новый подход для отечественного просвещения.

«Инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию в образовательных учреждениях для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».

постановлением правительства «Об утверждении нормативно-правовых актов по инклюзивному образованию детей» от 12 октября 2021 года общеобразовательные учреждения открыли свои двери для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, обеспечив им декларированные равные возможности.

Возврат детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательные учреждения в форме инклюзии стал возможен благодаря тому, что в соответствии с данным документом в школах начали организовывать инклюзивные и начальные основные коррекционные классы с особыми условиями для передвижения учащихся и занятий в помещении. Поскольку (и на этом настаивают эксперты) чем раньше дети с инвалидностью будут интегрированы в обычные занятия, тем спокойнее протекает процесс адаптации других детей, разрешили прием в первый класс.

Таким образом, национальная нормативно-правовая база обеспечила конкретные возможности для более инклюзивных образовательных практик. В частности, утвержденная постановлением Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13 октября 2020 года Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах сформулировала задачи, решение которых позволит улучшить ситуацию с качеством образовательных услуг для детей с особыми потребностями в нашей стране, регулировать инклюзию в образовании в целом исходя из цели - добиться того, чтобы минимум 51 процент школ нашей страны был инклюзивным к 2025 году.

В традиционной системе образования детей с той или иной формой нарушения такие ребята получают образование в специальных (коррекционных) учебных заведениях, на дому или в специальных школах-интернатах. Поэтому в числе задач вышеупомянутой концепции - организация системы инклюзивного образования для обучения детей с особыми образовательными потребностями, а также реализация мер, направленных на обеспечение права каждого ребенка с особыми образовательными потребностями на получение инклюзивного образования.

Для справки: 2023 - В мире насчитывается более миллиарда людей с ограниченными возможностями, причем 80 процентов из них живут в развивающихся странах. Об этом, открывая в штаб-квартире ООН 16-ю сессию Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов, напомнил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

«Принятие Конвенции 17 лет назад стало знаковым моментом на пути к более справедливому и инклюзивному будущему для всех, – сказал глава ООН. – С тех пор Конвенция способствовала замечательному прогрессу: ее ратифицировали 186 стран».

Две трети государств-участников приняли законы, гарантирующие интеграцию учащихся с ограниченными возможностями в общеобразовательные школы, а процент стран, в которых школьные материалы учитывают интересы таких учеников, увеличился в три раза.

Почти 80 процентов государств-участников Конвенции теперь запрещают дискриминацию при приеме на работу в отношении инвалидов, более 90 процентов приняли национальные законы об инвалидности.

Сегодня об инклюзии в образовании говорится все больше, в том числе с точки зрения решения проблем образовательных учреждений, реализующих принципы включения в образовательный процесс детей с ОВЗ. Отмечается, что школы очень нуждаются в средствах альтернативной и дополнительной коммуникации, специальной мебели, пособиях и учебниках. Есть и другая проблема - родители детей с особыми образовательными потребностями не обладают достаточной информацией о возможности обучения своих чад в общеобразовательных учреждениях. Сложность и отсутствие прозрачности в процессе

приема на учебу детей с особыми образовательными потребностями в образовательные учреждения приводят к разным формам коррупции.

Поэтому если обратим внимание на понятие в науке под «инклюзивным образованием» понимают процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным образовательным потребностям всех людей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями».

На сегодняшний день по республике в 86 специализированных школах и школах-интернатах (далее - специализированные образовательные учреждения) для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии обучаются и воспитываются 21,2 тысяч учащихся, в 21 школах-интернатах санаторного типа - 6,1 тысяч. Также 13,3 тысяч учащихся, нуждающихся в длительном лечении, обучаются на дому в индивидуальном порядке. С целью развития системы инклюзивного образования в Узбекистане принят ряд нормативно-правовых актов о внедрении системы инклюзивного образования.

В данных актах определены меры, направленные на социальную поддержку, образование и воспитание, реализацию способностей и потенциала, а также занятие детьми, нуждающимися в специальной помощи и являющихся частью нашего общества достойного места среди здоровых детей, их духовное развитие.

В частности, в постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года N ПП-3931 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" указаны особые задачи по дальнейшему повышению эффективности мер, обеспечивающих социальные гарантии для детей с особыми образовательными потребностями, а также по созданию адаптационной среды, служащей их образованию и воспитанию (в частности, инклюзивному образованию и воспитанию).

Также, в Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года N УП-5712 определены следующие задачи по улучшению качества образовательных услуг, оказываемых детям с особыми образовательными потребностями:

разработка и утверждение требований, предъявляемых к зданиям образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями;

реализация мер, направленных на обеспечение образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями, необходимой литературой, методическими пособиями, оборудованием и инвентарем для обучения разным профессиям;

организация системы инклюзивного образования для обучения детей с особыми образовательными потребностями, обеспечение общеобразовательных учреждений специальным оборудованием (подъемными устройствами, пандусами, перилами и другим), а также соответствующими кадрами (специальных педагогов, специалистов по психолого-педагогическому наблюдению за детьми);

проведение среди общественности разъяснительной работы о правах детей с особыми образовательными потребностями на получение знаний, сути и содержания инклюзивного образования;

оптимизация образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями, исходя из физических и умственных нужд и потребностей учащихся, а также географического расположения образовательных учреждений;

поэтапное обеспечение школ-интернатов специальным оборудованием для адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями;

реализация мер, направленных на обеспечение права каждого ребенка с особыми образовательными потребностями на получение инклюзивного образования.

Кроме того, в целях создания условий, необходимых для обучения детей с особыми образовательными потребностями при строительстве "Современных школ", обеспечения и оснащения данных школ специальной инфраструктурой по организации инклюзивного образования, разработан проект нормативных требований, предъявляемых к "Современной школе".

Имея правовых основ поддержки инклюзивного образования еще актуален духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе инклюзивного образования, достижение физически здорового и гармоничного формирования ребенка за что требуется у каждого педагога должен быть ориентированный подход к обучающему, так как это понятие, основанное на теории создания благоприятных условий для формирования личности, планомерного развития умственной деятельности.

При исследовании мы изучили еще один метод, который стал более значительным как системный подход, который позволяет развивать гармоничную систему теории образования и теории обучения, характеризовать все ее основные элементы (цель, содержание, средства, методы). Этот метод при инклюзивном образовании развивает профессионально-педагогических компетенций учителя по направлению сотрудничества «школа-семья, образования-семья» в инклюзивном образовании а также формирует функциональной грамотности родителей в вопросах инклюзивного образования что в дальнейшем обеспечить доброжелательного отношения и сознательной поддержки родителей к инклюзивному образованию осуществляя взаимодействия образовательный учреждений и семьи в отношениях партнерства и союзничества.

Сущность, содержание, концепцию, принципы инклюзивного образования несет собой познавательного-содержательный характер что, определяет цели и задачи сотрудничества образовательных учреждений и семьи. В отношениях партнерства и союзничества особенность имеет каждый мотивационный момент что предусматривает наличие заинтересованности и потребности субъектов инклюзивного образования во взаимном партнерстве.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты вносят вклад в развитие общей юриспруденции, теоретика правовых и юридических основ образования, в том числе инклюзивным, в частности:

во-первых, уточнено с юридической точки понятие «инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья», обозначающее интеграцию каждого ребенка вне зависимости от его образовательных потребностей в систему общего образования с целью обучения и воспитания в среде нормотипично развивающихся сверстников, обеспечивающую успешность его социализации и получение специальной поддержки, так как, в современном Узбекистане сегодня, имеются дети с поддержкой со социальной стороны государства и общества за что такие семье постоянно под контролем как "Железная тетрадь", "Женская и молодежная тетрадь".

Как нам известно, что в соответствии с постановлением Президента «О мерах по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для незрячих и слабовидящих детей, а также дальнейшему совершенствованию их деятельности» от 18 апреля 2022 года прикрепили к МВД республики с целью поэтапного улучшения условий в них, а согласно постановлению правительства от 14 августа этого года определили создание в данных школах-интернатах специальных учебно-производственных предприятий для обучения и приобретения воспитанниками профессий.

Концепцией развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах предусмотрено поэтапное обеспечение школ-интернатов специальным оборудованием для адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями.

В третьих, расширены представления об особенностях системы инклюзивного образования, основная цель которой — создание условий для обеспечения доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество при повышении качества образования детей с нормотипичным развитием;

Также проанализированы и дополнены особенности этапов развития системы инклюзивного образования, учитывающей специфику социально-образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и обоснованы с правовой точки зрения и охарактеризованы особенности реализации системного и социокультурного подходов в условиях социального государства системы инклюзивного образования;

Практическая значимость исследования состоит в разработке и апробации материалов, которые позволяют в современном Узбекистане руководителям и педагогам образовательных организаций осуществлять целенаправленное управление процессом развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

При анализа инклюзивного образования, изучены направленность гуманистического подхода в инклюзивном образовании, воспитание эмпатии, толерантности, милосердия, открытого отношения к детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, обоснованы значение ценностного подхода – проявление ценностного отношения к каждому человеку в организации инклюзивного обучения, личностно-деятельностный подход обеспечивает успешную реализацию всех личностно-ориентированных принципов, методов и подходов в организации инклюзивного образования.

В заключении хотел бы отметить, что, будущее современного Узбекистана — это наши дети, молодежь поэтому одним из приоритетов государственной политики является создание всех условий и возможностей для воспитания подрастающего поколения. 2024 год объявлен в Узбекистане «Годом поддержки молодежи и бизнеса», и важным направлением является образование и социальная защита детей с особыми потребностями.

В этом воспитание, социализация и интеграция детей с особенностями развития в общеобразовательных или специализированных образовательных учреждениях в общественную жизнь является предметом постоянной государственной заботы.

Ряд законов, нормативно-правовых актов которых мы проанализировали нашего государства предусматривают меры по оказанию социальной поддержки детям, нуждающимся в особой помощи, воспитании, в том, чтобы быть в числе здоровых детей, проявить свои способности и потенциал, обрести духовную зрелость.

В частности, в целях создания правовой базы для внедрения инклюзивного образования исходя из требований сегодняшнего дня в обновленной Конституции страны и в новую редакцию Закона Республики Узбекистан «Об образовании» введено понятие инклюзивного образования.

1. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. <https://lex.uz>
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании».
3. Постановление Президента «О мерах по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для незрячих и слабовидящих детей, а также дальнейшему совершенствованию их деятельности» от 18 апреля 2022.

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года N ПП-3276 "О мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию негосударственных образовательных услуг". <https://nrm.uz>
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года N УП-5538 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием". <https://nrm.uz>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан 05.09.2018 г. NПП-3931 «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему дошкольного и школьного образования». <https://nrm.uz>
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года N УП-5712 "Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года" <https://nrm.uz/>
8. Постановление Кабинета Министров от 12.10.2021 г. № 638 «Об утверждении нормативно-правовых актов по инклюзивному образованию детей». <https://www.norma.uz>
9. Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах <https://nrm.uz>
10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 г. N ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями». <https://nrm.uz>